

MUHAMMAD YUSUF SHE'RLARIDA BADIY SAN'ATLARNING
QO'LLANISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6594341>

Bo'ronova Nigora O'ktamovna

Buxoro viloyati Shofirkon tumani

15-maktab ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada O'zbekiston Xalq shoiri Muhammad Yusufning she'riyatida badiiy san'atlarning o'rni va ahamiyati haqida fikrlar asosli misolar vositasida yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *talmeh, tazod, tashbeh, ilmi bede, shoirning badiiy mahorati.*

O'zbek adabiyotining yorqin namoyondasi, O'zbekiston Xalqshoiri, el ardoqlagan shoir, sevgi va sadoqat kuychisi Muhammad Yusuf jodiga nazar solar ekanmiz. Ijodkorning ijodiy olamiga nazar tashlasak, tabiat, vatan, do'stlik, sevgi-muhabbat kabi mavzularda qalam tebratgan.

Adabiyot san'at turlaridan biri ekanligidan xabardorsiz. Bu san'at turi haqidagi ilm adabiyotshunoslikdir. O'zbek adabiyotining yorqin ijodkorlarining eng sara, tanlangan she'riy asarlar ibilan

Asosiy ijod shakli she'riyat bo'lgan adabiyotni ilmiy jihatdan o'rganadigan soha adabiyotshunoslik deb ataladi. Adabiyotshunoslik fani uch qismdan iborat— she'riy vaznlarni, qofiyailmi, badiiyat ilmi.

She'riy vaznlarni qismida barmoq, aruz, va erkinvazni (o'lchovi) haqida, ikkinchisi qofiya tuzilishi, ahamiyati, unsurlarigako'raturllari to'g'risidagi ibo'lsa, oxirgisi ilmi badi' deb ham ataladi. Ilmi badi' arabcha birikma bo'lib, **chiroyli so'zlash, nodir, ajoyib ifoda ilmi** degani. Badiiy tasvir vositalarining she'r badiiyatini ta'minlashdagi o'rnini tushunish uchun Muhammad Yusuf ijodiga nazar tashlaymiz.

Ijodkor ijodi davomida turli xil badiiy tasvir vositalardan o'rinli foydalanganligini ko'rib chiqamiz.

Shoir ijodida **talmeh** san'atining qo'llanishi.

Talmeh arabchas o'zbo'lib, ma'nosi «chaqmoq chaqilishi», «bir nazar tashlash» demakdir.

Badiiy san'at sifatida u tarixiy va afsonaviy voqea, masal, shaxs, mashhur asar va qahramonlar nomiga ishora qilish vositasida fikrni qisqa, ixcham tasvirlashdir.

Bizning bo'ston qayda bor,

Shohimardon qayda bor,

So'lim **Surxon** qayda bor,

Samarqand non qayda bor-a,

O'zbekiston qayda bor!

(M.Yusuf to'plami,33-bet)

Yig'lar **Samarqand**ga sirdosh **Buxoro**

Minorida uxlar quyosh, **Buxoro**

Ibn Sinolari talosh **Buxoro**,

O'zingiz qaydasiz Fayzullo bobo. (Adabiyot majmua, 343-bet)

Yuqoridagi misralarda Shohimardon, Surxon, Samarqand, O'zbekiston, Buxoro nomlari talmeh san'atini yuzaga chiqargan. Shohimardon O'zbekistonning Andijon viloyati shaharlaridan biri. Surxon, O'zbekistondagi Surxandaryo viloyati, janubda joylashgan. Samarqand O'zbekistonning markaziy qismida joylashgan, dunyodagi juda qadimiy shaharlardan hisoblanadi. Buxoro viloyati ham qadimiy shaharlardan bo'lib, O'zbekiston viloyati hisoblanadi.

Talmeh sa'natini tarixiy shaxs nomlari ham keltirib chiqaradi. Bunga misol tariqasida shoirning "Laganbardorlar" she'rida

Otabek Kumushin ko'zlarin yopib,

O'zi ham ortidan qilgach safarlar,

Qodiriy boboning qo'llarin o'pib,

Chohga itargan ham-laganbardorlar.

(O'shamanba 88 bet)

Osmon jismlarining nomlari ham tazod san'atini yuzaga keltiradi. Shoirning "Uch og'a ini botirlar" she'rida oftob ya'ni quyosh qalamga olinadi:

Ularni tilab-tilab

Olgan edi **Oftobi**,

Qirg'in jangga kuzatib

Qolgan edi **Oftobi**,

Bir qo'ynida uchta non

Solgan edi **Oftobi**.

(O'sha manba 15-bet)

Bu she'rdan Marhamatlik Oftob momo ikkinchi jahon urushida uch o'g'lidan judo bo'lgan. Onaning ichki kechinmalari aks ettirilgan. Nafaqat Oftob momoni balki farzandidan bevaqt ayirilgan onalar faryodi aks ettirilgan.

Demak, shoir she'riyatida talmeh san'ati juda o'rinli va juda ta'sirli va aniq tasvirlangan. Adabiyotga qiziqqan adabiyot muhlisi tarix, madaniyat adabiy asar qahramonlar, urf odatlar haqida yaxshi bilsagina talmeh san'atidan bemalol foydalana oladi. Shoir tarixiy shaxs, voqea hodisa bilan o'zi yaratadigan lirik asardagi qahramonga ishora qiladi. Tarixda shunga o'xshash voqea va hodisalar sodir bo'lganiga ishora qiladi.

Shoir ijodida tazod san'atining qo'llanishi.

Tazod san'ati narsa-hodisalarni zidlash orqali hosil qilinadi.

Muhammad Yusuf she'rida yigitning sevgi tongini kutishi, lekin tunning qizning ko'ziday qop-qora bo'lib quyilishini yoki baxtga to'la kun yarqirashini tasvirlaydi. Bir-birini inkoretuvchi tong, tun, kun kabi tushunchalar ustalik bilan qo'llangani uchun ham sanamning tengsiz chiroyini o'quvchi yoki kitobxon ko'z oldida aniq va ta'sirchan tarzda tasavvur eta oladi:

Yigit sevgi tongini kutar,
Qiz ko'zidayquyuladi tun.
Lekin uzun kipriklar o'ta —
Yarqiraydi baxtga to'lakun.
(O'sha manba 8- bet)

Yoki:

Tog' ortiga o'tib ketdi **kun**,
Sekin cho'kdi toza, salqin **tun**...

Mardlari bor elning boshi egilmaydur,
Nomard qoni qirq yilda ham qo'shilmaydi
(O'sha manba 96- bet)

Yuqoridagi misralarda kun-tun,mard,nomard so'zlari o'zaro qarshilantirilgan. Qarama-qarshi ma'noli so'zlar tazod sa'natini keltirib chiqariladi.

Tashbeh hozirgi adabiyotshunoslikda o'xshatish deb yuritiladi. U shunday san'atki, unda so'zlarda ifodalangan ikki yoki undan ortiq narsa va hodisa, xususiyatlar o'rtasida mavjud bo'lgan o'xshashlik, sifat va belgidagi umumiylik qiyoslanadi, o'zaro solishtiriladi, tasvirlanayotgan narsa-hodisaning ayrim xususiyati yorqin, chuqurroq va ta'sirliroq ochib beriladi.

Shoirlar she'rlarida tashbehdan o'zlarining g'oyalari, fikr va istaklarini badiiy ta'sirchan ifodalash uchun foydalanishadi.

Tashbehning bir necha qismlari mavjud. Bular o'xshatilgan narsa (mushabbah) o'xshagan narsa (mushabbahbihi), o'xshatish sababi (vajhishaboh) hamda o'xshatish vositasi (holatitashbeh)dan iborat.

O'xshatishlarning fazilati shundaki, ular ko'zda tutilgan har qanday fikrning aniqlashishida, shu obrazni to'liq tasavvur etishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

O'xshatishlarning yana bir xususiyatini ta'kidlashzarur. Bu ma'lum bir o'xshatishning turli obrazlarni yoritishda qo'llanishidir. Masalan, yilqi (hayvon) obrazi qora xalqqa, nodon, bilimsiz, zakovatsiz, ochko'zva, umuman, yomonxulqli, yaramasodatlikimsaganisbatanqo'llanadi. Bo'r iobrazini esa lashkarboshiga, yovdushmanga, mard erga, o'limga ham nisbatan qo'llanganini ko'rish mumkin. Lekin ularning hammasida ham bo'ri o'xshatishi aynan bir xil ma'noda kelmaydi.

Muhammad Yusufning quyidagi misralarida ham tashbehning go'zal namunasi yaratilgan:

	Tashbehqo'llanganmisra	Qaysishe'r
	Sizga qanday, Bilmadimu man Beshikdagi chaqaloqdayman. Do'stlar,	“ Hur o'lkam” 22-bet
	Sensiz ikki qadam qo'ysam, Yurak kuyib kulcha bo'lar. Qayda sendek vafoli yor, Qayda sendek tanti diyor?	“O'zbekiston” 25-bet
	Qatorda yomonning bo'lmay iloyo Sening nazaringdan qolmay iloyo Kiyik bolasidek nochor jovdirab To'rt tomon yugurib-yelmay iloyo.	“To'ning etagidan Tushmasin qo'lim” 28-bet
	Onamga o'xshaydi mening Vatanim, Onamday mehribon,onamday xoksor. Holubki, qizi bor chaqmoqdek shunqor	“Mening Vatanim” 47- bet

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, u yoki bu shoir ijodiy olamiga baho berar ekanmiz, ijodkor foydalangan badiiy tasvir vositalari , ijtimoiy-siyosiy, falsafiy-axloqiy, ma'rifiy-tarbiyaviy muammolarning mohiyati va ko'lami badiiy timsollar jilosi bilan asoslanishi asar mazmunini ochishdagi o'ni va ahamiyati kabi masalalarga e'tibor berilishi lozim . Bu kabilar ijodkorlarning badiiy san'atlardan qay darajada foydalanganini uning badiiy salohiyati qanday ekanini belgilovchi unsuri bo`lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Muhammad Yusufning ”Ulug'imsan, Vatanim” to'plami Toshkent Sharqnashriyoti 2016 “